

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЭКСТРАКТОВ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ ИЗ СЕМЯН ГАЛОФИТОВ

¹Суярова Руфина Азаматовна, ²Кондрашева Ксения Валентиновна, ³Гулямова
Тошхон Гафуровна

¹докторант PhD Института

Микробиологии АН РУз, ²к.б.н., старший научный

сотрудник Института Микробиологии АН РУз, ³д.б.н., профессор Института
Микробиологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833491>

Аннотация. Эндоефиты, важные микобииоты, связанные с растениями, привлекли большое внимание благодаря биологически активным вторичным метаболитам. Несмотря на повышенный интерес к ассоциациям эндоефитов с растениями-хозяевами, метаболиты эндоефитов изучались лишь в немногих исследованиях. Особенно это относится к эндоефитам из пустынных растений-галофитов, чья роль в преодолении солевого стресса может быть достаточно значимой. В связи с этим мы исследовали качественный состав экстрактов грибных изолятов, выделенных ранее из семян 6 галофитных растений, произрастающих на осушенном дне Приаралья, предоставленных доктором сельскохозяйственных наук Новицким З.Б.

Ключевые слова: эндоефитные грибы, метаболиты, экстракты, терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения, белки

Эндоефитные грибы играют важную роль в росте и развитии растений, контролируя вредителей и болезни, продуцируя регуляторы роста и ускоряя адаптацию сельскохозяйственных культур к суровым условиям [2, 3]. Используя микроорганизмы, изолированные из внутренней среды растений, исследователи получают возможность создавать высокоэффективные биопрепараты, которые уже применяются в сельском хозяйстве [5,7,8]. Эндоефиты, важные микобииоты, связанные с растениями, привлекли большое внимание из-за своих биологически активных вторичных метаболитов. В некоторых случаях использование таких биопрепаратов избавляет от необходимости обработки растений пестицидами [8].

Целью нашего исследования явилось изучение качественного состава экстрактов семи эндоефитных грибов, характеризующихся метаболической активностью, для определения активных соединений, синтезируемых грибами и оценки их потенциала. Объектом исследования явились суммарные этилацетатные экстракты галотолерантных эндоефитных грибов, которые мы ранее выделили из семян 6 галофитных растений Приаралья: кандым (*Calligonumcaput-medusae*), черкез (*SalsolaRichteri*), терескен серый (*Ceratoideslatens*), саксаул черный (*Haloxylonaphyllum (Minkw)*), чогон (*Aellenia subaphylla*), изень (*Kochia prostrata*). Наличие тех или иных активных соединений определяли специфическими качественными реакциями [6].

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты качественного анализа экстрактов эндофитных грибов

№	Название растения-хозяина	Код изолята	Белок	Фенолы	Флаваноиды	Танины	Алкалоиды	Терпеноиды
1	Черкез	FSr02	-	-	+	+	-	-
2	Терескен серый	Fcl02	+	+	+	-	-	-
3	Чогон	FAs01	+	-	+	+	-	-
4	Саксаул черный	FHa01	-	-	+	+	-	-
5	Кандым	FCc02	-	+	+	-	-	-
6		FCc05	++	-	-	-	-	-
7		FCc13	++	-	-	-	-	-

Из данных, представленных в таблице, видно, что фенольные соединения обнаружены в экстрактах двух изолятов - Fcl02 и FCc02. Известно, что фенольные соединения играют важную роль в растениях в регуляции роста, выполняют антиоксидантную, структурную, аттрактантную, сигнальную и защитную функции [1]. Танины, действующие как защитные агенты растений, защищают деревья от грибов, патогенов, насекомых и травоядных животных [1]. Данные соединения присутствовали в экстрактах трех культур - FSr02, FHa01, FAs01. Флаваноиды, которые проявляют высокую антиоксидантную активность и играют важную роль в устойчивости растений к стрессу [4], идентифицированы в экстрактах пяти из семи грибов - FSr02, Fcl02, FAs01, FHa01, FCc02. Такая высокая представленность данного вещества еще раз подтверждает тот факт, что как растения, так и населяющие их эндофиты имеют определенные механизмы адаптации к неблагоприятным условиям обитания, в которых они оказываются. Белок, обнаруженный в экстрактах FCc05, FAs01, FCc13, FCc02, может служить питательным компонентом при прорастании семян. В то же время алкалоиды и терпеноиды, выполняющие в основном защитные функции, в экстрактах эндофитов не были обнаружены.

Изучаемые группы веществ являются ценными с точки зрения фармакологии, адаптивного сельского хозяйства, пищевой промышленности. Они часто присутствуют в растительном сырье, а обнаружение их в бесклеточных экстрактах эндофитных галотолерантных грибов из растений-галофитов, вероятно, свидетельствует о взаимовыгодных отношениях растений и микроорганизмах, которые способны оказывать определенное влияние на внутренние и внешние процессы, например, регулируя рост, защищая от патогенов или радиации.

Таким образом, в результате эксперимента показано, что отобранные ранее эндофитные грибы действительно имеют определенный потенциал для дальнейшего изучения их в качестве объектов, участвующих в регуляции среды обитания и адаптации растений к экстремальным условиям.

Список использованной литературы

1. Babenko L. M., Smirnov O. E., Romanenko K. O., Trunova O. K., Kosakivska I. V., Kholodny M.G.. Phenolic compounds in plants: biogenesis and functions Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv; e-mail: lilia.babenko@gmail.com Received: 05 November 2018; Accepted: 14 March 2019 UDC 58.036:577/.112/.152.1./19:582.542.11
2. Буддика УВА, Абейсингхе С. Глава 5. Эндوفитные микроорганизмы растений, повышающие продуктивность и урожайность сельскохозяйственных культур. В: Верма Дж. П., Макдональд К., Гупта В. К., Подиле А. Р., редакторы. Новые и будущие разработки в области микробной биотехнологии и биоинженерии. Эльзевир; Амстердам, Нидерланды: 2021 г.
3. Burragoni SG, Jeon J. Применение эндوفитных микробов в сельском хозяйстве, биотехнологии, медицине и не только. *Microbiol. Res.* 2021; 245 :126691. doi: 10.1016/j.micres.202
4. Де Брюйн и др., 1999; Хагерман и др., 1998; Ханбабаи и ван Ри, 2001 г.; Шарма, 2019 Растительные флавоноиды: химические характеристики и биологическая активность [Мария Селеста Диас](#) ^{1, 2, *} [Диана СГА Пинто](#) ² и [Артур М.С. Сильва](#) ² 4 сентября 2021 г. doi: 10.3390/molecules 26175377
5. Compant S, Duffy B, Nowak J, et al. Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant dis-eases: principles, mechanisms of action, and future prospects. *Appl Environ Microbiol.* 2005;71(9):4951-9. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.9.4951-4959.2005>.
6. Prabhavathi R. M., Prasad M. P. and Jayaramu M. Studies on qualitative and quantitative phytochemical analysis of *Cissusquadrangularis* // Pelagia Research Library *Advances in Applied Science Research*, 2016, 7(4): 11-17 www.pelagiaresearchlibrary.com
7. Чеботарь В.К., Заплаткин А.Н., Щербиков А.В., и др. Микробные препараты на основе эндوفитных и ризобактерий, которые перспективны для повыше-
8. ния продуктивности и эффективности использования минеральных удобрений у ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.) и овощных культур // *Сельскохозяйственная биология*. – 2016. – Т. 51 — № 3. – С. 335–342.
9. Чеботарь В.К., Макарова Н.М., Шапошников А.И., Кравченко Л.В. Антифунгальные и фитостимулирующие свойства ризосферного штамма *Bacillus subtilis* ч-13 продуцента биопрепаратов // *Прикладная биохимия и микробиология*. – 2009. – Т. 45. – № 4. – С. 465–469.